

PRESTATIEBEHEERSING IN DE PERSOONLIJKE VERKOOP

door Drs. P. G. Postma

1. Inleiding: wat willen wij in dit artikel

Binnen het probleemgebied van de bedrijfshuishoudkunde is de aandacht voor problemen rond de produktie van goederen van oudere datum dan de aandacht voor problemen rond het op de markt brengen van goederen.

Mogelijk hangt het daarmee samen dat een bepaalde problematiek voor het produktieproces uitvoerig aandacht krijgt in literatuur en praktijk, terwijl diezelfde problematiek voor het verkoopproces met een paar regels wordt afgedaan.

In dit artikel willen wij naar voren brengen dat prestatiebeheersing zo'n vraagstuk is. De aandacht wordt gevestigd op de uitgebreide belangstelling voor prestatiebeheersing zolang het over het produktieproces gaat, en de uiterst povere belangstelling voor hetzelfde probleem wanneer dit het verkoopproces betreft.

Vervolgens willen wij iets zeggen over het belang van prestatiebeheersing in het verkoopproces. Dit is zo groot dat hierdoor geenszins een gebrek aan belangstelling voor dit onderwerp kan worden gerechtvaardigd.

Wij brengen naar voren dat kostenontwikkelingen het verkoopproces in een zodanig spanningsveld kunnen brengen, dat men genoopt kan worden op een structureel ander verkoopproces over te stappen, terwijl diezelfde spanningen in het produktieproces een mogelijkheid tot gelijkmatiger aanpassingen bieden.

Wij stellen dat zo goed als in het produktieproces, ook in het verkoopproces een nauwkeurig instrumentarium voor exacte prestatiebeheersing een absolute eis is, wil het management in staat zijn juiste beslissingen dienaangaande te kunnen nemen.

In het kader van dit artikel zullen wij een schets geven van de eisen waaraan zo'n instrument zal moeten voldoen, alsmede van het profiel van een instrument dat daaraan beantwoordt. Wellicht heeft dit enige mogelijkheden in zich en reacties hierop zijn welkom.

2. Prestatiebeheersing in het produktieproces

De wetenschap van het bedrijfsgebeuren was nog maar nauwelijks bezig om ontdekt te worden, of de prestatiebeheersing van het produktieproces stond al midden in de belangstelling.

Taylor (1911) heeft met zijn scientific management als eerste bekendheid verworven met dit onderwerp. Hij analyseerde de handelingen van produktiemedewerkers om tot een zodanige werkwijze te komen dat de prestatie werd verhoogd.

Maar dat de meest efficiënte combinatie van handelingen niet vanzelfsprekend tot de maximale prestatie leidt, werd al spoedig ontdekt. De stroom van onderzoekingen die volgde willen wij hier niet pogen samen te vatten, maar wel willen we in dit verband eraan herinneren dat Mayo's Hawthorne onderzoekingen (1949) en wat daarop volgde primair betrekking hadden op produktieprocessen van groepen mensen op een werkvloer.

De doelstellingen van de onderzoekingen op dit terrein verschillen overigens

met de invalshoek van de onderzoeker. Sinds socio-, psycho- en andere logen op het toneel verschenen, wordt van prestatieverhoging als doel weinig meer vernomen. Dat neemt niet weg dat prestatiebeheersing vanuit bedrijfseconomisch oogpunt wel degelijk van belang blijft voor prestatieverhoging, dan wel voor het verkrijgen van inzicht omtrent de hoogte van de behaalde prestatie of omtrent de waarschijnlijkheid dat op de lange duur een acceptabele prestatie zal worden geleverd.

De ontwikkelingen op het gebied van jobrotation, -enlargement en -enrichment, van produktie in straatjes en cellen, van lijnverkorting, werkoverleg en van inspraakstructuren, beloven dat dit onderwerp voorlopig niet aan de aandacht zal ontsnappen. Maar hoe staat het met prestatiebeheersing in het verkoopproces?

3. Prestatiebeheersing in het verkoopproces

Marketingliteratuur lijkt zich soms meer te kenmerken door omvang dan door diepgang. Slaan wij Kotler's veelvuldig gehanteerde standaardwerk „Marketing management” (1967) na op het onderwerp prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop, dan blijken daar slechts weinig bladzijden aan te zijn gewijd, en van een systematische behandeling valt moeilijk te spreken.

Voorzichtig worden enkele empirisch vastgestelde richtsnoeren gegeven voor bezoekduur en -frequentie; nieuwe prospects worden als apart probleem genoemd, en er wordt opgemerkt dat motivatie belangrijk is. Vervolgens worden deze punten bij de „feed forward aspects” ingedeeld. „Feedback aspects” komen uit het dagrapport; er wordt gewaarschuwd voor te uitgebreide uitsplitsingen, zodat beter uit enkele ratio's kan worden gekozen. Een maatstaf voor de prestatie kan zijn de gerealiseerde marge ten opzichte van de potentiële marge, of de huidige prestatie in vergelijking met de vroegere prestatie. Vervolgens komt de kwalitatieve beoordeling aan de orde, zoals persoonlijkheid e.d. Overigens rijst daarbij wel de vraag wat men aanmoet met een vertegenwoordiger die een hoge prestatie levert, maar wiens kwalitatieve aspecten als onsympathiek worden ervaren. Tot zover Kotler's standaardwerk als illustratie van de fragmentarische wijze waarop prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop wordt behandeld.

Bezien wij twee opeenvolgende drukken van Stanton en Buskirk's „Management of the sales force” (1974), dan blijkt wel van een toenemende systematisering van het onderwerp sprake te zijn. De auteurs stellen in hun laatste druk een volledig programma te geven om vertegenwoordigers te beoordelen, en benadrukken terecht het enorme belang hiervan. Wanneer vervolgens „enkele” factoren voor zo'n beoordeling worden opgesomd - onderscheiden in input en output factoren - komen de auteurs zonder moeite tot een dertigtal, wat de overzichtelijkheid niet vergroot.

Er is dan nog niet gesproken over kwalitatieve factoren, die vervolgens aan bod komen. Ook hier wordt de relatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve factoren niet helemaal duidelijk. Van een logische, geïntegreerde benadering met een sluitend kwantitatief systeem kan men niet spreken.

De behoefte aan een dergelijk systeem wordt in de literatuur niettemin geregeld gesignaleerd. Verdoorn stelt dat het verkoopapparaat ons voor een bijzonder vraagstuk stelt vanwege - en dit in tegenstelling tot produktiemedewerkers op een werkvloer - de geografische afstand en de invloed van een originele, individuele

aanpak op het resultaat. Bovendien signaleert hij dat de kosten van het verkoop-apparaat voldoende belangrijk zijn om een systematische efficiëncybeoordeling te wettigen.

Een onderdeel van dit vraagstuk, het samenstellen van een volledige bewerkingstaak, is fraai opgelost door middel van de Ferro-voorwaarde (Verdoorn - bl. 400), al moeten nogal wat onbekende grootheden worden ingeschat. Evenzo wordt het optimale aantal vertegenwoordigers wel met een formule benaderd.

Hiermee is met een paar voorbeelden een indruk gegeven van wat bij eerste verkenning ruwweg representatief lijkt te zijn voor de wijze waarop het onderwerp prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop in de literatuur wordt behandeld: wat richtlijnen, wat ratio's, voor de liefhebber lange reeksen factoren die een rol zouden kunnen spelen, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten, maar bovenal, behoudens een uitzondering op een deelprobleem, geen integrale systematiek.

Dat wekt tenminste verbazing, want het onderwerp lijkt belangrijk genoeg.

4. Hoe belangrijk is prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop

Het belang van dit onderwerp willen wij op een paar manieren benaderen. Om te beginnen is het prettig te weten over hoeveel mensen het gaat. Het aantal vertegenwoordigers in Nederland wordt in onderstaande tabel weergegeven.

vertegenwoordigers in Nederland

<i>jaar</i>	<i>1947</i>	<i>1960</i>	<i>1971</i>	<i>1975</i>
aantal vertegenwoordigers	30.000	46.000	59.000	52.000
vertegenwoordigers in % van de actieve beroepsbevolking	0,7%	1,1%	1,2%	1,0%

BRON: CBS

Voor het totaal aantal betrokkenen, moeten ook binnendienstmedewerkers en verkoopleiders worden meegeteld, stel zo'n 20% van het aantal vertegenwoordigers.

Interessanter dan het aantal, is de verandering in het aantal. Hoewel het verloop niet nauwkeurig getraceerd kan worden, geeft het beschikbare materiaal aan dat na een groei tot het eind van de jaren '60 of wellicht tot het begin van de jaren '70, thans van een snelle daling sprake is. Deze daling manifesteert zich zowel in absolute aantallen als in verhouding tot de actieve beroepsbevolking.

Wanneer eind 1978 de cijfers van 1977 ter beschikking zullen komen, kan worden geverifieerd of de daling zich voortzet. Bezien wij nu het kostenaspect, dan zou een verdere daling ons niet verbazen.

De kosten van een vertegenwoordigersapparaat bestaan hoofdzakelijk uit salarissen met provisie en autokosten. Bij een gemiddelde jaarlijkse stijging van stel

10%, geeft dit een vervijfvoudiging van de kosten sinds 1960. Wanneer omzetten en marges met dergelijke stijgingen geen gelijke tred kunnen houden, wordt het voortbestaan van vertegenwoordigersapparaten op den duur bedreigd.

Om enig inzicht te krijgen op de rendementsontwikkeling van verkoopcorpsen, en daarmee op hun bestaansmogelijkheid in de toekomst, is het beheersen van de prestatie precies zo essentieel als bij beoordeling van rendementsontwikkelingen in productieprocessen.

De mate van beheersing geeft de zekerheid aan waarmee een beoogde prestatie tegemoet kan worden gezien. Daarnaast is het voor een optimale prestatiebeheersing van belang dat de verkoopleider de ruimte kent binnen zijn corps om de efficiëncy te verhogen. Tenslotte moet hij de aard van deze ruimte kennen. Als de bezoekfrequentie bijvoorbeeld omgekeerd evenredig is met de behaalde prestatie, heeft het weinig zin om naar meer bezoeken toe te sturen.

Kennis omtrent de aard van de ruimte maakt het mogelijk deze te gebruiken; kennis omtrent de omvang van de ruimte maakt het mogelijk te bepalen of gegeven veronderstelde kostenstijgingen nog een redelijk rendement valt te verwachten. En met de mate van beheersing staat of valt de waarschijnlijkheid omtrent de realisatie van de beoogde doelstelling.

Prestatiebeheersing is derhalve van belang voor de beoordeling van toekomstige bestaansmogelijkheden van vertegenwoordigerscorpsen. Dit dwingt te meer, daar cijfers dienaangaande aangeven dat zich vrij recent een snelle daling heeft ingezet van het aantal vertegenwoordigers, na decennia van groei.

5. In de persoonlijke verkoop schuilt een bijzonder element

Het vraagstuk van prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop krijgt een extra dimensie omdat de mogelijkheid voor arbeidsbesparende investeringen zeer beperkt is. Waar bij stijgende arbeidskosten het rendement in een productieproces in eerste instantie kan worden opgevijseld door diepte-investeringen, staat men bij de persoonlijke verkoop vrijwel met lege handen. Hooguit kan het administratieve werk, uitwerken van tijdrovende offertes e.d. verder worden afgesplitst naar een binnendienst waar dit werk deels te automatiseren is, maar veel meer mogelijkheden zijn er voor vertegenwoordigerscorpsen niet te bedenken.

Worden arbeidsintensieve processen alom geautomatiseerd, personal selling is naar zijn aard niet te automatiseren. Bij dalende rendementen als gevolg van stijgende arbeidskosten, biedt de computer derhalve geen uitweg. Wanneer bezoekfrequentie, aantal behaalde orders, ordergrootte en marges niet continu kunnen worden verbeterd, zal naar een structureel andere oplossing moeten worden gezocht. Daarbij nemen we aan dat de afnemers niet bereid zijn de stijgende verkoopkosten te blijven betalen, wat wordt bevestigd door het ontstaan van inkoopcombinaties.

In dit verband kunnen enkele verkoopmethoden worden genoemd die enigszins tegemoet komen aan de bezwaren van grote arbeidsintensiviteit dan wel van gebrek aan mogelijkheid tot automatiseren.

Een permanente beurs, zoals de Jaarbeurs in Utrecht, is hiervan een voorbeeld; afnemers komen naar de leverancier toe. Het vertegenwoordigerscorps wordt vervangen door een expositieruimte. Het succes van een permanente beurs zal

niet geheel onafhankelijk zijn van de marktverhoudingen: is de concurrentie groot en de merkvoorkeur gering, dan lijkt een actief vertegenwoordigersapparaat betere kansen te bieden.

Is de afnemer als gevolg van de onderlinge verhouding wel verplicht te bestellen bij een bepaalde leverancier, en is het assortiment bekend, dan kan de telefoon de taak van een vertegenwoordiger gedeels overnemen.

Weet men als producent zo'n afhankelijke houding te creëren, dan is het probleem van de efficiency in de persoonlijke verkoop grotendeels opgelost. Alleen is het probleem nu verplaatst naar het creëren van zo'n afhankelijke verhouding.

Franchising mag in dit verband niet onvermeld blijven. Bij franchising is feitelijk de afhankelijke verhouding gecreëerd die het vertegenwoordigersbezoek overbodig maakt.

Verkopen door een vertegenwoordiger aan de eindverbruiker hebben wij tot heden buiten beschouwing gelaten; winkels, warenhuizen, markten en beurzen nemen hier al de belangrijkste plaats in. De vertegenwoordiger die met stofzuigers langs de deuren ging is wijselijk een winkel in witgoed begonnen.

De structurele verschuiving in het verkoopproces treedt op waar in het productieproces automatisering nog uitkomst kan bieden, tenzij het specifieke productieproces zich hiertoe niet verder meer leent. In dat geval wordt gesproken van zwakke bedrijfstukken, waar eveneens structurele verschuivingen optreden.

Of en zo ja wanneer een bepaald verkoopcorps structureel out of date raakt, is een vraag die slechts kan worden beantwoord wanneer we beschikken over een nauwkeurig instrument dat kan meten wat de prestatie van het verkoopcorps is, hoe groot de rek is binnen het bestaande systeem en waar deze rek dan precies zit. De tabel van par. 4 illustreert dat het kritische moment voor veel verkoopcorpsen al is gepasseerd.

Het grote belang van prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop lijkt hiermede voldoende geïllustreerd.

6. Eisen voor een instrument ter beheersing van de verkoopprestatie

Na het voorgaande willen wij nu het kader schetsen waarbinnen het instrument voor prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop zich zal moeten ontwikkelen.

Bij het vergelijken van prestaties van vertegenwoordigers, gaat het niet om een ethische waardering. Een sympathieke, enthousiaste vertegenwoordiger, correct in het pak en met een brede ontwikkeling, maar met een slechte prestatie, zal bij onze methodiek laag moeten scoren. Wij beoordelen immers uitsluitend het resultaat van het handelen en niet de persoon als zodanig, aangezien in dit verband kosten en opbrengsten de relevante kenmerken zijn.

Daarmee is tevens iets gezegd over kwalitatieve versus kwantitatieve aspecten. Goede kwalitatieve aspecten zoals verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid tot samenwerken, de verkoopleider het gevoel geven dat hij belangrijk is en een vlotte babbel met op gepaste wijze een schrandere opmerking, worden maar al te graag hoog gewaardeerd. Toch hoeft het niet meer te zijn dan een (geslaagde) camouflage van een matige prestatie. „Een vent die ik voor geen goud zou willen missen, al is dat niet direkt in cijfers meetbaar” zo zal het oordeel van de verkoopleider maar al te gauw luiden.

Ons instrument moet hier doorheen zien. Gunstige kwalitatieve aspecten kun-

nen het leven weliswaar aanzienlijk veraangenamen, vanuit het hier relevante gezichtspunt mogen ze alleen meespelen voorzover ze kwantitatief effect blijken te hebben. Bij een kwantitatieve meting worden de relevante kwalitatieve aspecten derhalve vanzelf meegenomen.

Het instrument moet zich dus beperken tot kwantitatief meetbare grootheden. Centraal staat de grootheid „prestatie”. Deze prestatie zal eenduidig gedefinieerd moeten worden in het verlengde van de meest essentiële doelstelling van de beschouwde organisatie.

Juist in kringen waar een rijke flux de bouche niet ongebruikelijk is, zal de gebruikte informatie spijkerhard moeten zijn. Voor vage gevoelens, die naar wens kunnen worden opgeblazen dan wel van tafel kunnen worden geveegd, mag geen plaats zijn; hooguit kunnen deze gevoelens door de cijfers worden bevestigd.

Een duidelijke scheiding moet worden gemaakt tussen de signalering van een te corrigeren feit en het uitvoeren van de correctie. Dit is niets anders dan de scheiding tussen oorzaak en gevolg. Het feit is het gevolg en voor de correctie of verbetering moeten we zoeken naar de oorzaak van dit feit.

Deze objectivering impliceert dat een gesignaleerd feit niet automatisch toegeschreven moet worden aan de schuld of verdienste van de vertegenwoordiger. Dat hangt van de oorzaak af. Deze kan zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de vertegenwoordiger liggen, zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de verkoopleider liggen, en zowel binnen als buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen. En daarnaast zijn allerlei gradaties er tussenin mogelijk.

Pas in de fase van verbetering van het gesignaleerde en te corrigeren feit wordt deze vraag van belang teneinde de oorzaak te kunnen wegnemen. Verdiept men zich er al in voor de signalering van het feit zelf, dan ontstaan vruchteloze discussies over de vraag of het wel „eerlijk” is een zeker feit de vertegenwoordiger „aan te rekenen”.

Het bij voorbaat onderscheiden van interne en externe factoren in dit verband is daarom misleidend. Het lijkt veelal een excuus om prestaties van vertegenwoordigers maar niet te vergelijken, omdat door wisselende externe factoren de prestaties „onvergelijkbaar” zouden zijn geworden. Onwillekeurig is hier weer een ethisch oordeel ingebouwd.

Zolang prestaties in dezelfde eenheden worden gemeten, zijn ze per definitie vergelijkbaar; dat bij de totstandkoming der prestaties verschillende factoren binnen en buiten de invloedssfeer van het vergeleken object een rol kunnen spelen is een heel andere kwestie en doet niets af van de waarde van de vergelijking, mits we op het adequate nivo maatregelen treffen.

Het ethisch oordeel doet in dit verband niet ter zake, en de redenering moet derhalve worden omgedraaid: eerst de prestaties naast elkaar zetten en ontrafelen in feiten; daarna pas - teneinde corrigerend te kunnen optreden en niet om een ethisch waardeoordeel te geven - onderscheiden wat wel en niet binnen de invloedssfeer ligt van vertegenwoordiger, verkoopleider en bedrijf. Vervolgens kunnen op het betreffende nivo maatregelen worden genomen.

Onze waardering - als ethisch begrip - hoeft derhalve niet recht evenredig te zijn met de hoogte van de prestatie; maar de prestatie wordt daar niet minder om.

Zo komt binnen een team vertegenwoordigers nogal eens een man voor die als „geluksvogel” wordt gekenschetst. Hij heeft niet half de ijver van zijn collega's,

maar haalt niettemin telkens de beste prestaties. Dat wekt wellicht weinig sympathie.

Voor een hardwerkende, enthousiaste man met een lagere prestatie zal een verkoopleider mogelijk meer persoonlijke waardering opbrengen. Dat kan op zich geen kwaad, als maar niet uit het oog wordt verloren dat de „geluksvogel” uit rendementsoogpunt domweg een hogere score haalt.

Een nauwkeuriger analyse van de handelwijze van de „geluksvogel” zou overigens best kunnen leren dat deze helemaal niet op geluk vaart, maar op een ervaring en intuïtie waardoor hij veel beter dan zijn collega's zijn prospects uitzoekt.

Het instrumentarium ter beheersing van de verkoopprestatie zal zich in eerste instantie moeten beperken tot de feitelijke situatie binnen het gegeven kader. Dat kader moet zijn afgebakend naar de inkoop- en verkoopzijde. Is er sprake van een fabriek met een eigen vertegenwoordigerscorps, dan zal tussen productie en verkoop een interne verrekenprijs moeten worden gecreëerd, die als inkoopprijs fungeert bij de beoordeling van het rendement van het verkoopapparaat.

Bij het kiezen van een norm kan men zich door een aantal principes laten leiden. De beste prestatie ooit behaald kan tot Gouden Norm worden verheven; ook de begroting kan als zodanig dienst doen. Beide blijven arbitrair. Bekijkt men alle vertegenwoordigers binnen het gegeven kader, dan lijkt de gemiddelde prestatie het beste als norm te kunnen fungeren. Psychologisch heeft dit het voordeel dat vertegenwoordigers niet met een ideaalcijfer worden vergeleken, maar simpelweg met hun eigen collega's.

Eerder werd opgemerkt dat het instrument zo gedetailleerd moet zijn, dat per man kan worden aangegeven waar precies de ruimte voor verbetering aanwezig is en hoe groot deze rek is. Voor het team als totaal moet hetzelfde kunnen worden aangegeven; de totale ruimte kan worden gekozen bij een bepaalde, acceptabele waarschijnlijkheid en worden uitgedrukt in eenheden prestatie.

Daaruit kan een kwalificatie voor de verkoopleider worden afgeleid. Verkoopleiders met een grote (onbenutte) ruimte hebben de touwtjes kennelijk minder goed in handen dan verkoopleiders met een kleine ruimte, waarbij het verschil in omvang van hun verkoopapparaten moet worden verdisconteerd.

Het geheel moet tenslotte uitmonden in een rendementsberekening van het gehele verkoopapparaat in de bestaande situatie, en eenzelfde berekening voor de situatie waarin de berekende ruimte voor 75 of 100% is benut.

Is het rendement in de bestaande situatie niet bevredigend, en bij het benutten van de ruimte wel bevredigend, dan is de structuur van het verkoopapparaat (nog) niet out of date en moeten alleen de touwtjes strakker worden aangetrokken.

Is het rendement ook bij volledige benutting van de berekende ruimte niet bevredigend, dan moet de structuur van het verkoopapparaat op de helling.

Tenslotte zal een instrument voor prestatiebeheersing in de persoonlijke verkoop ook nog hanteerbaar moeten zijn, maar op dat vlak zijn computers inzetbaar.

7. Profiel van een instrument ter beheersing van de verkoopprestatie

Tenslotte willen wij een aanzet geven voor een instrument ter beheersing van de verkoopprestatie dat voldoet aan de in het voorgaande gestelde eisen.

Daartoe wordt het verkoopproces van een willekeurige organisatie ontleed

in een aantal voor dat specifieke verkoopproces relevante en noodzakelijkerwijs uit elkaar voortvloeiende stappen. Deze opeenvolgende stappen leiden van een te definiëren basis van het verkoopproces naar een te definiëren doelstelling van het verkoopproces. Zowel de basis, de opeenvolgende stappen als de doelstelling kunnen van verkoopproces tot verkoopproces verschillen.

Zo kan de basis bijvoorbeeld worden gevormd door het verkoopapparaat, uitgedrukt in het aantal vertegenwoordigers, of uitgedrukt in guldens kosten. De doelstelling kan worden gedefinieerd als de uiteindelijke opbrengst in guldens of kilo's omzet, of in guldens bruto of netto marge. Bij de tussenliggende stappen kunnen ondermeer het aantal verkoopcontacten en het aantal orders worden vastgelegd.

Aldus wordt het hele verkoopproces schematisch in stappen beschreven, als betref het een chemisch reactieproces. Wij realiseren ons dat elke schematische voorstelling van een proces of verschijnsel een beperkt deel van de werkelijkheid weergeeft; op zichzelf is dat geen bezwaar, mits dat deel van de werkelijkheid wordt weergegeven dat gegeven de gekozen probleemstelling relevant is.

Stel dat naast de basis (A) nog een vijftal opeenvolgende stappen · B, C, D, E en F · worden vastgelegd die tot de doelstelling (G) leiden. Wanneer B bijvoorbeeld het aantal verkoopcontacten is, dan bestaat B alleen bij de gratie van het feit dat er een verkoopapparaat (A) is, hoe dit dan ook wordt uitgedrukt. Zonder verkoopapparaat zijn er geen klantencontacten, zodat A gezien kan worden als de basis voor B. Op zijn beurt vormt B weer de grondslag voor C · bijvoorbeeld het aantal orders, waarvoor de klantencontacten een noodzakelijke voorwaarde zijn · en zo verder tot doelstelling G is bereikt.

Het geschematiseerde verkoopproces kan in een kolom worden weergegeven. Zijn zowel de basis A als de doelstelling G in dezelfde eenheid uitgedrukt, bijvoorbeeld in guldens, dan zal de bereikte doelstelling G in principe groter moeten zijn dan de basis A. A priori valt over de verhouding van de tussenliggende stappen niet iets dergelijks te zeggen, maar gemakshalve nemen wij aan dat deze tussen G en A inliggen en wordt de kolom voorlopig in de vorm van een omgekeerde pyramide getekend.

Wij bepalen ons nu tot de verhouding tussen de bereikte doelstelling G en de beschikbare basis A. Deze verhouding G/A definiëren wij als de „prestatie” van het verkoopapparaat. Deze prestatie is, als resultante van het verkoopproces en in verhouding met de beschikbare basis, een maatstaf voor de in het proces behaalde doelmatigheid.

Voor de grootte van G zijn bepalend de grootten van basis A en van alle stappen B t/m F. Voor de grootte van prestatie G/A zijn de onderlinge verhoudingen van A t/m G bepalend.

Prestatie G/A valt derhalve uiteen in de verhoudingen G/F , F/E , E/D , D/C , C/B en B/A ; en wel zodanig dat

$$G/A = G/F \times F/E \times E/D \times D/C \times C/B \times B/A$$

Daarmee hebben wij het verkoopproces integraal kwantitatief beschreven. Noemen wij de verhoudingen G/F t/m B/A „factoren”, en wel faktor 1 t/m faktor 6, dan geldt:

$$\text{prestatie} = \text{faktor 1} \times \text{faktor 2} \times \text{faktor 3} \times \text{faktor 4} \times \text{faktor 5} \times \text{faktor 6}$$

Inhoudelijk worden de factoren bepaald door de keuze van de stappen; werd voor stap B het aantal klantenkontakten gekozen en voor stap C het aantal orders, dan is faktor 5 (C/B) het aantal orders per klantencontact ofwel de suksesscore.

Andere factoren kunnen evenzo bestaan uit bekende of minder bekende ratio's. De invloed van iedere verandering in de waarde van een ratio op de uiteindelijke prestatie, is thans met exactheid te bepalen.

Een berekening volgens het hier beschreven principe kan worden uitgevoerd voor een verkoopteam als geheel, en voor elke vertegenwoordiger afzonderlijk. Wordt het gemiddelde als norm gehanteerd, dan geeft eerstgenoemde berekening zowel voor de prestatie als voor de factoren deze norm aan waarmee een ieder individueel kan worden vergeleken.

Het aantal factoren en daarmee de detaillering van het systeem kan naar wens worden opgevoerd, waarbij ook het veel bediscussieerde marktpotentieel kan worden opgenomen.

Gaan wij ervan uit dat de verkoopleider zijn team een bepaalde verkooppolitiek oplegt, dan manifesteert deze zich binnen onze schematische voorstelling middels de hoogte der diverse factoren. De mate van beheersing kan nu worden afgelezen uit de grootte van de afwijkingen der individuele prestaties en factoren van dit gemiddelde. Een zeer sterk uiteenlopend beeld duidt in het algemeen op een geringe discipline, terwijl een grote mate van beheersing wordt geïllustreerd door individueel kleine afwijkingen.

Bepaling van de omvang van de ruimte binnen het bestaande verkoopapparaat moet geschieden in overeenstemming met een te bepalen norm waarvan de haalbaarheid voldoende waarschijnlijk wordt geacht; bijvoorbeeld: vertegenwoordigers die nu boven de gemiddelde prestatie uitkomen, blijven gelijk, en vertegenwoordigers die onder het gemiddelde liggen, zullen het huidige gemiddelde bereiken.

Voor het benutten van de beschikbare ruimte is de vergelijking van prestatie en factoren per man met het groepsgemiddelde het aangrijpingspunt. Het gaat er nu om door het opheffen van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de negatieve afwijkingen van de factoren, deze negatieve afwijkingen zover terug te brengen, totdat de positieve afwijkingen evenredig tot het gemiddelde beginnen te dalen. Juist vóór dat moment is de prestatie van de man optimaal, gegeven het kader waarbinnen hij werkt. Op deze wijze kan tot in elk gewenst detail worden bepaald waar de aanwezige ruimte zich bevindt, teneinde deze te kunnen benutten.

Bezien wij tenslotte de uit de prestatie voortvloeiende opbrengsten eerst exclusief en vervolgens inclusief de berekende ruimte, dan geeft relatering van deze opbrengsten aan de omzet of aan het geïnvesteerd vermogen een beeld van het

behaalde respektievelijk met voldoende waarschijnlijkheid haalbare rendement.

Omgekeerd kan worden bepaald hoe groot de ruimte zou moeten zijn om aan een bevredigend rendement te komen, om vervolgens te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat deze ruimte binnen de bestaande structuur kan worden gerealiseerd.

Aldus wordt geen tovermiddel tegen alle kwalen gecreëerd, maar wel een nauwkeurig instrument dat inzicht verschaft in rendement en rendementsmogelijkheden van een willekeurig verkoopcorps.

Literatuur

- Baart, A., Inleiding tot de commerciële economie. H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1975
- Henry, P., „Manage your sales force as a system” in: Harvard Business Review, maart-april 1975 pg 85-95
- Kotler, P., Marketing Management-analysis, planning and control. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967
- Mayo, E., The Social Problems of an Industrial Civilization. Routledge en Kegan Paul, 1949
- Meertens, L., De organisatie van de verkoop. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden 1954
- Schiff, J. S. en Schiff, M., „New sales management tool: ROAM” in: Harvard Business Review, juli/augustus 1967 pg 59-67
- Stanton, W. J. en Buskirk, R. H., Management of the sales force. Richard Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1974
- Taylor, F., Scientific Management. Harper and Row, 1947.
- Verdoorn, P. J., Het commerciële beleid bij verkoop en inkoop. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden
- Wage, J. L., Verkoopleiding en verkooporganisatie. N. Samsom NV, Alphen aan de Rijn/Brussel, 1967
- Diverse auteurs, Marketing, handboek voor commerciële beleidsvraagstukken. Kluwer, Deventer, supplement mei 1973.